

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

ROBOTOTEXNIKA DARSLARIDA IJODIY KO'NIKMALARNI DIZAYN VOSITASIDA RIVOJLANTIRISH

Djumayev Jasur Mamanazarovich
 Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

Annotatsiya: Maqolada bolalar rasm chizishga 3 yoshdan boshlab o'rgatilishi, biroq ijodkorlikni rivojlantirishda yaratishga, qurishga doir tasavvurini shakllantirish muhimligi yoritiladi. Robototexnika – bu haqiqatan ham yuqori texnologiyali dunyo. Zamonaviy dunyoda robotlar juda talabga ega bo'lib, ular hayotning turli sohalarida qo'llaniladi, ba'zi odamlar esa bu haqida bilmasligi ham mumkin. Zamonaviy robotlar go'yoki fantastik va noreal ko'rinadi. Keling, turli faoliyat sohalarida robotlardan foydalanish misollarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, dizayn, vosita, robototexnika sohasi, dars, mehnat ta'limi, mezonlar, fantastik va noreal, ijodkorlik, ta'lim, o'qitish.

Abstract: The article considers teaching children to draw starting from the age of 3; however, in the process of teaching creativity, it also considers developing their imagination necessary for creation and construction. Robotics is truly a high-tech world. In the modern world, robots are in high demand, being used in completely different areas of life, which many may not even know about. Modern robots seem fantastic and unreal. Let's look at examples of the use of robots in various fields of activity.

Key words: fine arts, design, media, the field of robotics, lesson, labor training, criteria, fantastic and unreal, creativity, education, training.

Аннотация: В статье рассматривается обучение детей рисованию с 3-летнего возраста, однако в процессе обучения творчеству также рассматривается развитие их воображения, необходимого для создания и конструирования. Робототехника – это действительно мир высоких технологий. В современном мире роботы весьма востребованы, они применяются в совершенно разных сферах жизни, о которых многие даже не догадываются. Современные роботы кажутся фантастическими и нереальными. Рассмотрим примеры использования роботов в различных сферах деятельности.

Ключевые слова: изобразительное искусство, дизайн, медиа, сфера робототехники, урок, трудовое обучение, критерии, фантастические и нереальные, творчество, образование, обучение.

KIRISH

Bugungi kunda robotlar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi – ular bizga kundalik vazifalarni bajarishda yordam beradi, ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilaydi va hatto avtonom harakatlana oladi. Robototexnika olami bilan tanishgan bola nafaqat robotlarni yaratish va dasturlashning ajoyib usulini, balki bu sohaning insoniyat kelajagi uchun ahamiyatini ham kashf eta oladi. Robototexnikani o'rganish bolalarda mantiqiy fikrlashni, muammolarni hal qilishga ijodiy yondashishni rivojlantirishga yordam beradi va ularga zamonaviy texnologiya tamoyillarini yaxshiroq tushunish imkonini yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Umumta'lim muassasalarida robototexnikani ta'lim jarayoniga integratsiyalashning bir variantlaridan biri informatika darslarida amalga oshiriladi. Bunda o'quv robototexnika konstruktsiyalari to'plamlaridan tashkil topgan robotlar dasturlashtiriladi.

Bolalarni rasm chizishga o'rgatish 3 yoshdan boshlanadi. Biroq ijodkorlikni rivojlantirishda yasash va qurishga doir tasavvurlarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu davrda bolalar tasviriy faoliyatga tayyorlanadi. Bu jarayonda ular qalamni to'g'ri ushlashni o'rganadilar va asta-sekin qalamni to'g'ri tutishga odatlanadilar. Bola dastlab qalamning harakatini qiziqarli deb biladi va turli xil chiziqlar hamda nuqtalar chizish orqali qog'ozda turli harakatlarni bajaradi. Keyinchalik, sodda chiziqlar murakkablashib boradi.

Bu davrda bola qog'ozdagi turli izlarni ko'rib, ularning shakllarini o'zlashtiradi. Shuning uchun bu davr "Ala-buji" davri deb ataladi, chunki bolada tasviriy faoliyatni shakllantirishga qiziqish paydo bo'ladi. Maktabgacha ta'lim dasturi guruhviy mashg'ulotlarni talab qilmasa-da, bolalarga istalgan vaqtda rasm chizish imkoniyatlarini yaratish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Robototexnika bo'yicha dastlabki darslar o'quvchilarga virtual va real olam o'rtasidagi farqni tushunishga yordam beradi. Bu davrda bolalar nutqining rivojlanishi, tasavvurlarining kengayishi va materiallar bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarining shakllanishi kuzatiladi. Tarbiyachilar bolalarning harakatlarini kuzatish va turli chiziqlar yordamida predmetlarni tasvirlashni o'rgatishga intiladilar. Ular bolalarga, masalan, "Siz nima chizdingiz?" kabi savollar orqali chizilgan narsaning predmetga o'xshashligini baholashni o'rgatadilar. Ushbu jarayon bola harakati ixtiyorsiz bo'lsa-da, uning tasavvurlari va tafakkuri rivojlanadi.

Shuningdek, robototexnika darslari nafaqat asosiy ta'lim jarayonini, balki bolalarda texnik bilimlarga qiziqishni oshirish uchun turli sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'tkazishni ham taqozo etadi. Bu jarayonlar robotlarni loyihalash, dasturlash va o'zaro tajriba almashish, shuningdek, robototexnika sohasidagi tanlovlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

So'nggi yillarda axborotlashtirish jarayonining kengayishi, mikroprotsesszorlar va avtonom qurilmalar tizimlarining joriy etilishi robototexnika sohasida mutaxassislar tayyorlash zaruratini yanada oshirdi. Mintaqalarda robototexnika tizimlarining kengayishi va yangi texnologiyalarning joriy etilishi uzluksiz ta'lim olish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shuni ta'kidlash joizki, maktab amaliyoti shuni ko'rsatadiki, algoritmlar va dasturlashning asosiy tushunchalari o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishni kamaytirishi mumkin. Shuning uchun robototexnika va algoritmik bilimlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida qo'shimcha ta'lim va malaka oshirish zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Robototexnika bo'yicha davra suhbatlari, robotlarni loyihalash va dasturlash bo'yicha mahorat darslari, yosh iste'dodli bolalar o'rtasida tanlovlar tashkil etish, o'z tajribalari bilan o'rtoqlashish va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarda texnik tafakkur hamda ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Biz ta'riflagan LEGO® Education WeDo kitlari va o'quv robototexnikasi haqidagi ma'lumotlar juda qiziqarli. Ushbu majmua o'quvchilarga robototexnikaning asosiy tushunchalari bilan tanishishga yordam beradi va ularni amaliyotda qo'llashga yo'naltiradi. Bu kabi ta'lim faoliyati robotlar va texnologiyalarni o'rganish uchun juda foydali bo'lib, kelajakda texnologik savodxonlikni oshirishga xizmat qiladi.

Bu robototexnika majmui orqali o'quvchilarga quyidagi imkoniyatlar taqdim etiladi: robot tushunchasi va turlari bilan tanishish – LEGO WeDo 2.0 majmui o'quvchilarga robotlarning turli turlarini yaratish va ularning ishlash tamoyillarini tushunishga yordam beradi. Dasturlash va algoritmlar – o'quvchilar maxsus dasturlash tili yordamida robotlar uchun algoritmlar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu dasturlashni o'rganish orqali ular mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantiradilar. Sensorlar va motorlar bilan ishlash – harakat sensori va nishab sensori kabi komponentlar yordamida o'quvchilar robotlarni boshqarish va ular bilan turli vazifalarni bajarish usullarini o'rganadilar. Sabr-toqat va ijodiy yondashuvni rivojlantirish – konstruktorlar bilan ishlashda o'quvchilar aniqlik, sabr-toqat va diqqatni shakllantiradilar. Bu ko'nikmalar hayotning boshqa sohalarida ham foydali bo'ladi.

Bundan tashqari, bu ta'lim faoliyatining tarbiyaviy va rivojlantiruvchi jihatlari ham katta ahamiyatga ega. Tarbiyaviy jihatdan robototexnikada ishlash bolalarga muloqot madaniyatini, sabr-toqatni va intizomli ishlashni o'rgatadi. Rivojlantiruvchi jihatdan esa o'quvchilar ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar, shu bilan birga kuzatish, tahlil qilish va texnologik xaritalar asosida fikr yuritish qobiliyatlarini oshiradilar.

Dasturlash ustida ishlash, kompyuter va virtual muhitdagi faoliyatlar ham o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kompyuter o'yinlariga o'xshash modellar orqali mashqlar bajarish, turli materiallarga ishlov berish, asbob-uskunalar va texnologik qurilmalar bilan ishlash hamda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni o'rganish ularning mas'uliyatini oshiradi. Shu bilan birga, zamonaviy texnika va texnologiyalarni farqlash, mustaqil va ongli qaror qabul qilish, kasb-hunar turlarining inson salomatligiga qo'yadigan talablarini tushunish hamda o'z imkoniyatlarini psixologik va fiziologik jihatdan baholash kabi muhim ko'nikmalar shakllanadi.

Yosh avlodni texnologiyalar va robototexnikaga qiziqtirish, ularni ilmiy va texnik sohalarga jalb etish borasida kuchli imkoniyatlar yaratilgan. Ushbu yondashuv bolalarga o'z qobiliyatlarini rivojlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash imkonini beradi. Buni amalga oshirish uchun, bolalarga muhandislik va robototexnika asoslarini o'rgatish orqali yangi fikrlash va yaratuvchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish zarur.

Kibernetika va avtomatik boshqaruv nazariyasi bo'yicha dasturlarni boshlang'ich darajaga moslashtirish, 3–5-sinf o'quvchilariga tushunarli va qiziqarli tarzda taqdim etish bolalarga texnologiya va ilm-fan bilan tanishish imkoniyatini beradi. Bu dasturlar yordamida bolalar nazariyani amaliyotga bog'lab, o'zlari o'ylab topgan loyihalarni yaratish uchun imkoniyatga ega bo'ladilar. Model yaratish va amaliy yechimlar topish bolalarni nafaqat texnik ko'nikmalarga, balki yaratish va mas'uliyatni his qilish kabi muhim ijtimoiy ko'nikmalarga ham o'rgatadi. Bu jarayon orqali bolalar o'z qobiliyatlariga ishonch hosil qiladilar. Ilmiy va texnik tadbirlarda, masalan, turli musobaqalar va konferensiyalarda ishtirok etish, bolalarga o'z bilimlarini amalda ko'rsatish va boshqa yosh muhandislar bilan fikr almashish imkoniyatini yaratadi. Bu esa ularda kompetensiya ruhini, jamoada ishlashni va ilmiy natijalarni taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Umuman olganda, bu yondashuv nafaqat texnologik bilimlarni o'rgatish, balki bolalarni o'z kelajagi uchun mas'uliyatli va ijodiy yondashuv bilan tayyorlashga yordam beradi. Ilmiy yo'l bilan o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi uchun sharoit yaratish texnik tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Texnologik ta'lim vazifalari esa quyidagilardan iborat: murakkab asosiy texnologiyalarni tushuntirish, robotlar yaratishda ulardan foydalanishni o'rgatish, fanlararo bog'liqliklarni fizika, informatika va matematika bilan birlashtirish, hamda dizayn fikrlashni shakllantirish.

Kutiladigan natijalar: mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatini shakllantirish, tahlil qilish va o'z-o'zini tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, ijodiy jarayonda qat'iyat va izchillikni oshirish. O'quvchilarda algoritmik va mantiqiy fikrlash uslublarini shakllantirish, tuzilgan algoritm asosida oddiy dasturlar tuza olish hamda Wedo 2.0 dasturidan foydalanish orqali amaliy muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllanadi.

O'quvchilarning yutuqlari baholash shakllari kuzatish, so'rov va amaliy vazifalarni bajarish orqali aniqlanadi. Ta'lim sifatini baholashda nazariy bilimlarning to'liqligi va ularni turli vaziyatlarda amaliyotda qo'llash qobiliyati e'tiborga olinadi. Ta'lim natijalarini qayd etish shakllari esa talabalar tomonidan bajarilgan oraliq topshiriqlar to'plami, mini musobaqalar va dars natijalari asosida talabalarning fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali olib boriladi. Natijalarni taqdim etish va namoyish qilish usullari esa individual loyiha asosida yig'ilgan robot modelarini yaratish, mini musobaqalar tashkil etish va pedagogik kuzatuvlar orqali amalga oshiriladi.

Texnologiya ta'limi o'quvchilarda texnik va texnologik tafakkurni shakllantirish, kasb-hunarga yo'naltirish va ijtimoiy munosabatlarga kirishish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biz ta'riflagan mavzu juda qiziqarli va muhim. Kichik yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ayniqsa ularning adabiy, badiiy va musiqiy qobiliyatlarini shakllantirish, ularni tengdoshlaridan ajratib turadigan asosiy omillardan biridir. Bunday mashg'ulotlar bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va jamiyatda muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi. O'yinlar orqali ijodiy rivojlanish esa bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga imkon yaratadi, chunki o'yinlar ko'pincha tajriba va qobiliyatlarni rivojlantirish uchun juda samarali vosita hisoblanadi.

Shu bilan birga, robototexnikaning rivojlanishi ham bolalarning ijodiy va texnik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. O'rta asrlardagi mexanizmlar va ixtirolar robototexnikaning asoslarini yaratgan bo'lsa, XIX–XX asrlarda bu soha yanada rivojlanib, turli sanoat tarmoqlarida, fan va san'atda qo'llanila boshladi. Bugungi kunda esa robototexnika sun'iy intellekt va elektron qurilmalar bilan yanada boyib, bolalarning texnik va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Bolalarning ijodiy rivojlanishiga alohida e'tibor berish zarurligini ta'kidlash lozim. Buning uchun o'yinlar va turli xil interaktiv faoliyatlar juda foydali bo'lishi mumkin. Zamonaviy dunyoda robototexnika eng yuqori cho'qqisiga chiqib, avtonom dronlar, uy xo'jaligida robot yordamchilar, tibbiyot va ilm-fan sohasida innovatsion yechimlar paydo bo'ldi. Robotlar nafaqat foydali yordamchiga, balki insonning kundalik hayotida haqiqiy hamroha aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 23.09.2020-yil, O'RQ-637-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5073447>
3. 2022–2026-yillarda Xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022-yildagi PF-134-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6008663>

4. Djumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. Fizika, Matematika, Informatika jurnali, №1, Toshkent, 2024, 148–165-b.
5. Djumayev M.I. Ta'lim sifati – pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida. Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi, ilmiy-amaliy jurnal, 1(5), 2024, 163–168-b.
6. Djumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. Fizika, Matematika, Informatika jurnali, №1, Toshkent, 2024, 148–165-b.
7. Djumayev M.I. Ta'lim sifati – pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida. Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi, ilmiy-amaliy jurnal, 1(5), 2024, 163–168-b.
8. M.I. Dzumaev. Competence-based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan. Science and Innovation International Scientific Journal, Volume 3, Issue 2, February 2024. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 |

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.